

Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Presisi Kurnia Makmur Cileungsi

Erin Indah Bella Saputri, Zahra, Athiy Dina Rosihana

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 18, 2025

Revised July 20, 2025

Accepted August 21, 2025

Available online Agustus 23, 2025

Keywords:

Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja, Kinerja Karyawan

Keywords:

Leadership Style, Work Discipline, Employee Performance

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Presisi Kurnia Makmur Cileungsi. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode asosiatif. Seluruh karyawan divisi produksi yang berjumlah 36 orang dijadikan sampel melalui teknik sampling jenuh. Instrumen penelitian berupa kuesioner skala Likert, sementara analisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 25. Uji validitas dan reliabilitas memastikan bahwa instrumen penelitian memenuhi syarat kelayakan, sedangkan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas) menunjukkan data layak dianalisis lebih lanjut. Hasil regresi linier berganda membuktikan bahwa: (1) gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai t hitung 3,028; sig. 0,005; dan koefisien regresi 0,386; (2) disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan dengan t hitung 4,166; sig. 0,000; dan koefisien regresi 0,590; serta (3) secara simultan keduanya signifikan terhadap kinerja dengan F hitung 40,165; sig. 0,000; dan R^2 sebesar 0,709. Hasil penelitian ini

menegaskan perlunya kepemimpinan yang komunikatif dan motivatif serta penerapan disiplin kerja yang konsisten melalui aturan, pengawasan, dan sistem penghargaan untuk meningkatkan kinerja karyawan.

BSTRACT

This study aims to analyze the effect of leadership style and work discipline on employee performance at PT. Presisi Kurnia Makmur Cileungsi. The research employed a quantitative approach with an associative method. The population consisted of 36 employees in the production division, all of whom were taken as samples using a saturated sampling technique. Data were collected using a Likert-scale questionnaire and analyzed with SPSS version 25. The validity and reliability tests confirmed that the research instrument was appropriate, while the classical assumption tests (normality, multicollinearity, and heteroscedasticity) indicated that the data met the requirements for regression analysis. Multiple linear regression results showed that: (1) leadership style has a positive and significant effect on employee performance with a t-value of 3.028, a significance level of 0.005, and a regression coefficient of 0.386; (2) work discipline has a positive and significant effect with a t-value of 4.166, a significance level of 0.000, and a regression coefficient of 0.590; and (3) simultaneously, both variables significantly influence employee performance with an F-value of 40.165, a significance level of 0.000, and an R^2 of 0.709. The findings highlight the importance of implementing a communicative and motivational leadership style along with consistent discipline enforcement through clear rules, effective supervision, and balanced rewards to enhance employee performance.

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Pada perusahaan manufaktur, peran karyawan menjadi sangat penting karena berkaitan langsung dengan produktivitas dan pencapaian target. Oleh karena itu, manajemen perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja karyawan, di antaranya gaya kepemimpinan dan disiplin kerja.

Di PT. Presisi Kurnia Makmur Cileungsi, fenomena yang terlihat adalah adanya variasi kinerja antar karyawan. Berdasarkan data absensi tahun 2023, tingkat kehadiran karyawan memang relatif tinggi, namun masih terdapat permasalahan kedisiplinan waktu dengan rata-rata keterlambatan sekitar 15% per bulan dan beberapa karyawan tercatat terlambat hingga 7-8 kali dalam setahun. Kondisi ini berdampak pada ketidakkonsistenan pencapaian target produksi. Selain itu, gaya kepemimpinan yang diterapkan di

perusahaan belum sepenuhnya mampu memotivasi seluruh karyawan, terbukti dari sebagian karyawan yang merasa kurang mendapat arahan dan dorongan dari atasan.

Fenomena tersebut menunjukkan perlunya penelitian mengenai pengaruh gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan yang efektif diyakini dapat membangun komunikasi dan motivasi, sementara disiplin kerja menjadi kunci dalam menciptakan keteraturan dan pencapaian target. Dengan kombinasi keduanya, diharapkan kinerja karyawan meningkat dan mendukung tercapainya tujuan perusahaan.

Untuk memotivasi, membimbing, dan mengarahkan personel agar berkinerja sebaik-baiknya, gaya kepemimpinan merupakan salah satu elemen terpenting. Seorang pemimpin yang berjalan secara optimal dalam membentuk lingkungan kerja yang mendukung dan harmonis serta menjalin interaksi yang harmonis bersama karyawannya. Menurut penelitian (Talli, 2021) mengindikasikan Terdapat keterkaitan yang bermakna secara statistik antara gaya kepemimpinan dan performa kerja, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai $r = 0,744$ dan $r^2 = 0,533$, yang berarti bahwa 53,3% variasi kinerja karyawan berasal dari penerapan gaya kepemimpinan tertentu dalam lingkungan kerja

Cara pemimpin memengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi, yang berpotensi menimbulkan dampak baik secara langsung ataupun Efek yang ditimbulkan secara tidak langsung, namun melalui peran gaya kepemimpinan (Agus Setiawan et al., 2025).

Disiplin kerja merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas seseorang di suatu perusahaan, selain kepemimpinan. Tingkat kepatuhan karyawan terhadap kebijakan dan proses perusahaan tercermin dalam disiplin. Pekerja yang memiliki disiplin tinggi sering kali bekerja lebih lama, tepat waktu, dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. di PT. Sinar Sosro Rancaekek memperlihatkan bahwa dengan koefisien determinasi sebesar 21,9%, Adanya disiplin kerja yang baik terbukti mampu meningkatkan kualitas kinerja individu dalam perusahaan (Vallennia et al., n.d.).

Konsisten mematuhi peraturan tertulis maupun tak tertulis dan menjalankan tanggung jawab serta wewenang yang diberikan dengan serius merupakan ciri disiplin kerja, dengan pemahaman bahwa apabila terjadi pelanggaran, akibatnya akan ditanggung (Wau et al., 2021).

Kinerja karyawan yaitu hasil fungsi pekerjaan tertentu atau tindakan yang dilakukan dalam kegiatan yang dilakukan dalam batas waktu tertentu, yang mencerminkan volume dan mutu pekerjaan yang dihasilkan (Luthfi & Bangun, 2024).

Disiplin kerja serta gaya kepemimpinan berpengaruh kepada kinerja karyawan telah diteliti atau dievaluasi dalam penelitian sebelumnya. Menurut penelitian yang dilakukan di CV Anamuda Bogor oleh (Harsono et al., 2024), gaya kepemimpinan serta disiplin bekerja keduanya secara signifikan meningkatkan capaian kerja pegawai, baik secara parsial maupun simultan. Hasil uji t hitung untuk gaya kepemimpinan ($t = 7,501$; $p < 0,05$) dan disiplin kerja ($t = 5,725$; $p < 0,05$) tiap menolak hipotesis nol, sementara uji F simultan ($F = 39,729$; $p < 0,05$) mengonfirmasi kontribusi bersama kedua variabel sebesar 62,8 % terhadap variabilitas kinerja karyawan di CV Anamuda Bogor.

Berbeda dengan Penelitian oleh (Rosalina & Wati, n.d.) studi di PT XYZ Divisi EPC sebuah perusahaan engineering, procurement & construction. menunjukkan hasil sebaliknya, di mana uji t untuk gaya kepemimpinan karena nilai t hitung berada di bawah ttabel dengan $\text{sig} > 0,05$, akibatnya hipotesis dinyatakan adanya pengaruh tipe kepemimpinan dan produktivitas tenaga kerja ditolak. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pola kepemimpinan bukanlah komponen utama yang secara langsung berpengaruh kinerja karyawan di dunia kerja tersebut.

Berdasarkan analisis sebelumnya, Belum ada studi sejenis di sektor manufaktur cetakan dan injeksi plastic seperti PT Presisi Kurnia Makmur Cileungsi membuka peluang untuk mengevaluasi kembali kekuatan pengaruh pola kepemimpinan dan tingkat disiplin kerja dalam lingkungan industri ini.

METODE

Penelitian kuantitatif ialah desain yang dipakai. Data dikumpulkan lewat kuesioner skala Likert, lalu diperiksa uji validitas mengacu pada korelasi Pearson Product Moment, sementara tingkat reliabilitas diukur melalui nilai Cronbach's Alpha ($\alpha \geq 0,60$). Setelah data diolah (editing, coding dan input ke perangkat lunak seperti SPSS atau Excel), dilakukan tahapan pengujian klasik, yaitu meliputi distribusi normal, korelasi antarvariabel bebas, varians residual, serta pola hubungan antarerror baru kemudian diuji hipotesis menggunakan uji t (pengaruh pervariabel), uji F (simultan), ANOVA, maupun regresi linear (sederhana atau berganda). Hasil pengujian diinterpretasikan berdasarkan nilai p, koefisien regresi, dan R^2 untuk mengetahui besaran, arah, dan kekuatan pengaruh, lalu disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan pembahasan yang menghubungkan temuan dengan teori serta penelitian sebelumnya.

Populasinya dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan divisi produksi di PT. Presisi Kurnia Makmur Cileungsi sebanyak 36 orang. Pada penelitian ini digunakan teknik sampel jenuh (sensus), yaitu penentuan sampel dengan menjadikan seluruh anggota populasi yang jumlahnya relatif kecil sebagai

responden. Dengan demikian, seluruh 36 anggota populasi tersebut dilibatkan langsung dalam penelitian. Ini sesuai dengan ungkapan Arikunto, S. Jika populasi <100 orang, total populasi dianggap sebagai sampel. Namun, populasi lebih dari 100 orang, cukup untuk mengambil sebagian kecil, yaitu sekitar 10–15% atau 20–25% yang mewakili total populasi, daripada seluruh populasi (Ester Seniwati Zebua et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebanyak 36 karyawan divisi produksi di PT Presisi Kurnia Makmur Cileungsi yang menjadi seluruh populasi responden turut serta dalam penelitian. Para responden diklasifikasikan berdasarkan sejumlah karakteristik yang dinilai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap topik penelitian, seperti jenis kelamin, usia, dan lama bekerja. Gambaran umum mengenai karakteristik responden disajikan dalam bentuk uraian deskriptif, dilengkapi dengan tabel yang menampilkan variasi ukuran untuk masing-masing kategori karakteristik tersebut.

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada partisipan. Distribusi instrumen kuesioner disusun dalam format Google Form dan dikirimkan kepada partisipan melalui platform Wa oleh admin produksi kepada seluruh responden yang telah ditentukan sebagai sampel.

30 item dalam kuesioner penelitian ini dipecah menjadi sepuluh pernyataan untuk faktor kinerja karyawan, sepuluh Variabel disiplin kerja diukur melalui beberapa pernyataan, dan variabel lainnya diwakili oleh sepuluh item pernyataan tambahan gaya kepemimpinan.

Karakteristik Responden

Para sampel diklasifikasikan menjadi beberapa bagian berdasarkan perbedaan jenis kelamin, tingkat pengalaman kerja, serta usia. Pembagian ini membantu peneliti menggambarkan profil responden secara lebih jelas.

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

36 karyawan PT Presisi Kurnia Makmur, informasi mengenai karakteristik responden menurut jenis kelamin:

Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentasi (%)
Perempuan	12	33,3%
Laki-Laki	24	66,7%
Jumlah	36	100%

Sumber : Olah Data Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 1 Mengindikasikan bahwa partisipan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 24 (66,7%) partisipan serta responden yang berjenis kelamin perempuan ialah sejumlah 12 (33,3%) partisipan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas karyawan di PT Presisi Kurnia Makmur Cileungsi yaitu laki-laki.

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berjumlah 36 berdasarkan usia sebagai berikut:

Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Presentasi (%)
<25 Tahun	12	33,3%
25-30 Tahun	19	52,8%
30-35 Tahun	2	5,6%
>35 Tahun	3	8,3%
Jumlah	36	100%

Sumber : Olah Data Peneliti (2025)

Menurut informasi yang tercantum pada Tabel IV.2, responden yang menjadi sampel memiliki usia mulai dari umur <25 tahun sebanyak 12 (33,3%) partisipan, umur 25-30 tahun responden sebanyak 19 (52,8%) responden, umur 30-35 tahun sebanyak 2 (5,6%) terdapat partisipan >35 tahun berjumlah 3 (8,3%). Dengan ini menunjukkan sebagian besar umur responden yaitu 25-30 tahun.

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja kepada 36 sampel, sebagai berikut:

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Frekuensi	Presentasi (%)
1 Tahun	8	22,2%

1-2 Tahun	12	33,3%
2- 3 Tahun	12	33,3%
> 3 Tahun	4	11,1%
Jumlah	36	100%

Sumber : Olah Data Peneliti (2025)

Tabel 3, teridentifikasi bahwa sebagian besar responden memiliki masa kerja pada selama 2 dan 2-3 tahun dengan presentasi masing-masing 12 (33,3%).

Deskripsi Data Penelitian

Pemaparan data bertujuan dalam memperjelas informasi terkait masing-masing variabel yang digunakan, guna melihat bagaimana responden memberikan tanggapan terhadap setiap variabel. Variabel-variabel tersebut meliputi (X_1) gaya kepemimpinan, (X_2) Disiplin Kerja, dan (Y) kinerja karyawan, yang masing-masing dikelompokkan ke dalam kategori skor dan frekuensinya. Data lengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. Frekuensi Variabel Gaya Kepemimpinan

No	Pernyataan (X_1)	Skala Likert					Total
		5 (SS)	4 (S)	3 (N)	2 (TS)	1 (STS)	
1	Saya bisa memahami dengan jelas instruksi kerja yang diberikan oleh atasan saya.	9	18	3	5	1	36
2	Atasan saya sering memberikan instruksi yang membingungkan.	2	7	7	14	6	36
3	Dukungan dari atasan saya membuat saya ingin bekerja lebih baik.	14	11	4	5	2	36
4	Penjelasan dari atasan saya kadang membuat saya salah paham.	4	7	5	15	5	36
5	Proses komunikasi antara pihak manajerial dan staf berlangsung dengan harmonis	12	15	3	5	1	36
6	Atasan saya memberi teladan yang baik dalam bekerja	11	15	5	4	1	36
7	Atasan saya menjaga hubungan kerja yang baik dengan karyawannya.	12	14	4	5	1	36
8	Atasan saya kurang peduli terhadap hubungan interpersonal di tempat kerja.	3	6	8	12	7	36
9	Atasan saya tidak menunjukkan sikap yang patut diteladani.	4	6	4	13	9	36
10	Komunikasi dari atasan sering menimbulkan kesalahpahaman.	4	7	4	14	7	36

Sumber : Olah Data Peneliti (2025)

Berdasarkan data pada Tabel IV.4 dapat disimpulkan output skor jawaban responden terbesar menjawab setuju pada pernyataan pertama yakni Saya bisa memahami dengan jelas instruksi kerja yang diberikan oleh atasan saya dengan hasil frekuensi 18 responden. Untuk yang menjawab terbesar tidak setuju pada pernyataan ke-empat yakni Penjelasan dari atasan saya kadang membuat saya salah paham dengan hasil frekuensi 15 responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa karyawan PT. Presisi Kurnia Makmur Cileungsi mampu memahami instruksi kerja dari atasan dengan jelas, yang menunjukkan komunikasi atasan cukup efektif. Sementara itu, sebagian memberikan respon tidak setuju bahwa penjelasan atasan membuat mereka salah paham, penjelasan memperkuat indikasi bahwa gaya komunikasi kepemimpinan cenderung jelas dan mudah dipahami.

Tabel 5. Frekuensi Variabel Disiplin Kerja

No	Pernyataan (X2)	Skala Likert					Total
		5 (SS)	4 (S)	3 (N)	2 (TS)	1 (STS)	
1	Saya selalu tiba di tempat kerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan setiap hari.	13	17	3	2	1	36
2	Kepatuhan terhadap seluruh kebijakan dan aturan perusahaan selalu saya jaga	15	13	4	3	1	36
3	Saya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu tanpa mengabaikan kualitas.	14	12	7	2	1	36
4	Saya selalu menjaga kualitas dalam setiap pekerjaan yang saya lakukan	13	15	3	4	1	36
5	Saya menunjukkan sikap profesional dalam bekerja.	15	14	3	3	1	36
6	Saya sering datang terlambat tanpa alasan yang jelas.	3	3	5	10	15	36
7	Saya cenderung mengabaikan peraturan yang berlaku.	3	2	4	11	16	36
8	Saya sering menunda pekerjaan tanpa alasan penting.	3	5	2	12	14	36
9	Sering kali hasil kerja saya belum mencapai standar yang diharapkan	3	4	6	9	14	36
10	Saya kurang menjaga sikap profesional dalam bekerja.	3	4	4	10	15	36

Sumber : Olah Data Peneliti (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 5 dapat disimpulkan output skor jawaban responden terbesar menjawab setuju pada pernyataan pertama yakni Saya datang ke tempat kerja tepat waktu setiap harinya dengan hasil frekuensi 17 responden. Untuk yang menjawab terbesar tidak setuju ada pada pernyataan keenam Saya cenderung mengabaikan peraturan yang berlaku dengan hasil frekuensi 16 responden. Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden menunjukkan tingkat disiplin kerja yang tinggi, ditandai dengan kebiasaan datang tepat waktu dan kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini mencerminkan bahwa disiplin kerja karyawan berada dalam kategori baik, dengan kesadaran yang kuat terhadap tanggung jawab dan aturan yang berlaku di tempat kerja.

Tabel 6. Frekuensi Variabel Kinerja Karyawan

No	Pernyataan (Y)	Skala Likert					Total
		5 (SS)	4 (S)	3 (N)	2 (TS)	1 (STS)	
1	Saya dapat menyelesaikan berbagai tugas dalam satu hari kerja.	12	9	9	3	3	36
2	Saya menghasilkan pekerjaan yang rapi, akurat, dan sesuai standar.	13	15	3	4	1	36
3	Saya selalu menyelesaikan tugas sebelum atau tepat waktu.	11	17	4	3	1	36
4	Saya memanfaatkan waktu dan fasilitas kerja sebaik mungkin.	16	12	3	3	2	36
5	Saya dapat bekerja secara mandiri tanpa perlu diawasi terus-menerus.	13	12	8	2	1	36

No	Pernyataan (Y)	Skala Likert					Total
		5 (SS)	4 (S)	3 (N)	2 (TS)	1 (STS)	
6	Jumlah pekerjaan saya sering tidak mencapai target.	3	7	6	11	9	36
7	Kualitas pekerjaan saya masih sering di bawah standar.	2	5	7	12	10	36
8	Saya sering melewati batas waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.	3	8	2	13	10	36
9	Saya kurang bisa mengelola waktu dan sumber daya dengan baik.	5	4	6	13	8	36
10	Saya terlalu bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan.	4	5	5	10	12	36

Sumber : Olah Data Peneliti (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 6 dapat disimpulkan output skor jawaban responden terbesar menjawab setuju pada pernyataan ke-tiga yakni Saya selalu menyelesaikan tugas sebelum atau tepat waktu dengan hasil frekuensi 17 responden. Untuk yang menjawab terbesar tidak setuju ada pada pernyataan ke-delapan dan ke-sembilan yakni Saya sering melewati batas waktu dalam menyelesaikan pekerjaan dan Saya kurang bisa mengelola waktu dan sumber daya dengan baik dengan hasil frekuensi 13 responden. Hal tersebut Menandakan bahwa sebagian besar peserta menunjukkan performa kerja yang mengarah positif, terutama pada hal ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas. Selain itu, sebagian besar responden tidak setuju dengan pernyataan yang menunjukkan ketidakmampuan dalam mengelola waktu dan sumber daya, yang mengindikasikan bahwa kemampuan manajemen waktu karyawan tergolong baik dan mendukung produktivitas kerja.

Uji Kualitas Data Uji Validitas

Dalam memastikan apakah setiap pertanyaan item dalam kuesioner dapat mengukur variabel target dengan tepat, dilakukan pengujian validitas. Suatu item dianggap sah jika dapat Menyediakan data yang sesuai dan mendukung pencapaian tujuan penelitian. Pada konteks ini validitas diuji melalui metode menggunakan teknik korelasi *Pearson Product Moment*, Dilakukan dengan menilai sejauh mana kontribusi skor tiap pernyataan terhadap keseluruhan skor variabel yang bersangkutan. Hasil korelasi (r hitung) kemudian diukur relatif terhadap nilai r tabel berdasarkan total responden yang ikut dengan sig 5% ($\alpha = 0,05$).

Item tersebut dianggap sah dan sesuai untuk digunakan dalam penelitian jika nilai r yang dihitung melebihi r tabel. Di sisi lain, item tersebut dianggap salah dan tidak mencerminkan variabel yang diukur jika r yang dihitung lebih kecil dari r tabel. Uji ini dapat menjamin bahwa setiap pernyataan dalam kuesioner benar dalam menggambarkan variabel penelitian dan benar-benar relevan. Hasil analisis uji validitas terhadap 3 variabel diantaranya:

Tabel 7. Output Uji Validitas

Variabel	Item Pernyataan	Korelasi Person	r tabel	Keterangan
Gaya Kepemimpinan	P1	0.586	0,329	VALID
	P2	0.557	0,329	VALID
	P3	0.578	0,329	VALID
	P4	0.496	0,329	VALID
	P5	0.617	0,329	VALID
	P6	0.486	0,329	VALID
	P7	0.536	0,329	VALID
	P8	0.643	0,329	VALID
	P9	0.514	0,329	VALID

Variabel	Item Pernyataan	Korelasi Person	r tabel	Keterangan
	P10	0.573	0,329	VALID
Disiplin Kerja	P1	0.336	0,329	VALID
	P2	0.378	0,329	VALID
	P3	0.427	0,329	VALID
	P4	0.283	0,329	TIDAK VALID
	P5	0.317	0,329	TIDAK VALID
	P6	0.614	0,329	VALID
	P7	0.751	0,329	VALID
	P8	0.671	0,329	VALID
	P9	0.655	0,329	VALID
	P10	0.657	0,329	VALID
Kinerja Karyawan	P1	0.450	0,329	VALID
	P2	0.480	0,329	VALID
	P3	0.474	0,329	VALID
	P4	0.391	0,329	VALID
	P5	0.440	0,329	VALID
	P6	0.639	0,329	VALID
	P7	0.646	0,329	VALID
	P8	0.670	0,329	VALID
	P9	0.632	0,329	VALID
	P10	0.468	0,329	VALID

Sumber : Olah Data Peneliti (2025)

Berdasarkan dari analisis uji validitas menggunakan *pearson correlation* pada tabel IV.7, pernyataan 4 dan 5 pada variabel Disiplin Kerja dinyatakan data tidak valid disebabkan nilai r hitung < r tabel. Oleh karena itu, pernyataan tersebut dihapus guna meningkatkan keakuratan instrumen pengukuran. Setelah penghapusan tersebut, terdapat 28 butir pernyataan yang diuji, dan seluruhnya menunjukkan nilai korelasi Pearson di atas 0,329. Dengan demikian, Semua butir pernyataan yang terdapat pada ketiga variabel, yakni Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja, dan Kinerja Karyawan dikatakan memenuhi kriteria validitas

Uji Reliabilitas

Sebelum data dianalisis lebih lanjut, diperlukan pengujian terhadap kualitas instrumen penelitian, khususnya untuk mengetahui sejauh mana pernyataan-pernyataan dalam kuesioner tersebut konsisten dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, Setiap variabel diuji reliabilitasnya menggunakan metode Cronbach's Alpha. Dalam hal ini, Keandalan variabel dapat dibuktikan melalui nilai Cronbach Alpha dari hasil pengujian >0,6 hasilnya ditunjukkan pada Tabel Uji Reliabilitas berikut.

Tabel 8. Output Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Jumlah Item Kuesioner	Keterangan
Gaya Kepemimpinan (X1)	0,718	10	Reliabel
Disiplin Kerja (X2)	0,753	8	Reliabel
Kinerja Karyawan (Y)	0,753	10	Reliabel

Sumber : Olah Data Peneliti (2025)

Dari pengolahan data pada pengujian reliabilitas yang disajikan dalam Tabel IV.8 memperlihatkan nilai Cronbach Alpha variabel gaya kepemimpinan (X₁), disiplin kerja (X₂), dan kinerja karyawan (Y) melebihi angka 0,6, yang berarti variabel-variabel tersebut reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Sebagai langkah untuk memastikan bahwa data yang tersedia telah memenuhi. asumsi persyaratan regresi linier. dan bahwa kesimpulan yang dihasilkan tidak memihak dan dapat dipercaya, uji asumsi tradisional digunakan.

Uji Normalitas

One Sample Kolmogorov-Smirnov dipakai untuk pengujian kenormalan. Saat menggunakan uji kenormalan, data dianggap terdistribusi normal dengan sig >0,05, dan sebaliknya. Hasil uji normalitas yang diperoleh adalah :

Tabel 9. Output Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.49934450
Most Extreme Differences	Absolute	.131
	Positive	.131
	Negative	-.127
Test Statistic		.131
Asymp. Sig. (2-tailed)		.119 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Olah Data Peneliti (2025)

Dari uji normalitas yang disajikan dalam Tabel IV.9, Asymp. Sig. lebih besar dari 0,05, yakni 0,119, maka data dinyatakan terdistribusi normal secara normal dan asumsi normalitas dapat dipenuhi, menjadikan data tersebut sesuai untuk pengujian hipotesis.

Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk memastikan apakah nilai residual model regresi bervariasi secara tidak normal antar set data. Pendekatan Glejser digunakan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi hipotesis ini. Nilai signifikansi >0,05 dalam hasil uji menjelaskan bahwa heteroskedastisitas bukan merupakan masalah. Nilai di bawah 0,05 mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Hasil pengujian Glejser di tabel berikut:

Tabel 10. Output Uji Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.330	1.991		2.677	.011
	GAYA KEPEMIMPINAN	-.054	.081	-.154	-.671	.507
	DISIPLIN KERJA	-.044	.092	-.111	-.482	.633

a. Dependent Variable: Abs_RES

Berdasarkan output yang ditampilkan pada Tabel IV.10, hasil uji heteroskedastisitas menggambarkan variabel gaya kepemimpinan (X_1) dan disiplin kerja (X_2) memiliki nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,507 dan 0,633. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas karena kedua nilai tersebut lebih dari 0,05.

Selain itu, keberadaan gejala heteroskedastisitas dapat diidentifikasi melalui analisis sebaran data berupa Sebaran titik terlihat berada di atas dan di bawah garis horizontal pada sumbu vertikal grafik (scatterplot). Hasil uji heteroskedastisitas yang ditampilkan dalam bentuk scatterplot:

Gambar 1 Scatterplot

Gambar I, scatterplot menunjukkan hubungan antara residual studentized dan nilai prediksi yang sudah distandarisasi, terlihat bahwa pola penyebaran titik-titik bersifat acak dan tidak teratur, sehingga model regresi ini tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas sehingga asumsi bahwa varians residual harus sama sudah terpenuhi.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dimanfaatkan dalam mengidentifikasi apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel bebas dalam model regresi. Nilai Toleransi dan VIF merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan ada tidaknya multikolinearitas. Dapat disimpulkan bahwa model yang diuji tidak menunjukkan multikolinearitas apabila VIF <10 dan nilai toleransi >0,1.

Tabel 11. Output Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	GAYA KEPEMIMPINAN	.543	1.843
	DISIPLIN KERJA	.543	1.843

a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN

Sumber : Olah Data Peneliti (2025)

Tabel 11 menjelaskan bahwa nilai VIF adalah 1,843 serta nilai toleransi untuk variabel Disiplin Kerja dan Gaya Kepemimpinan adalah 0,543. Menurut nilai-nilai ini, Variabel independen menunjukkan tidak adanya korelasi yang bermakna secara signifikan. Karena tidak ada multikolinearitas, kedua variabel ini dapat digunakan dengan aman dalam model regresi untuk memprediksi kinerja karyawan.

Uji Regresi Linear Berganda

Pengaplikasikan regresi linier berganda dalam mengevaluasi sejauh mana gaya kepemimpinan dan disiplin kerja memengaruhi kinerja karyawan. Hasil analisis tersebut ialah:

Tabel 12 Output Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.273	3.064		2.047	.049
	GAYA KEPEMIMPINAN	.376	.124	.386	3.028	.005
	DISIPLIN KERJA	.590	.142	.531	4.166	.000

a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN

Nilai konstanta (a) adalah 6,273, nilai B1 atau koefisien regresi positif dari variabel Gaya Kepemimpinan adalah 0,376, dan nilai B2 atau koefisien regresi positif dari variabel Disiplin Kerja adalah 0,590, Persamaan regresi linier berganda yang diperoleh dari output ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 \cdot X_1 + \beta_2 \cdot X_2 + e$$

$$Y = 6,273 + 0,376X_1 + 0,590X_2 + e$$

Penjelasannya:

Y = Variabel dependen yaitu Kinerja Karyawan

α = Nilai konstanta regresi sebesar 6,273

β = Koefisien regresi variabel independen

X1 = Variabel independen yakni Gaya Kepemimpinan

X2 = Variabel independen yakni Disiplin Kerja

e = Error term (faktor lain di luar model yang mempengaruhi Y)

Sehingga ditarik kesimpulannya yaitu :

1. Ketika variabel Gaya Kepemimpinan (X_1) dan Disiplin Kerja (X_2) bernilai nol, maka nilai konstanta pada persamaan regresi menunjukkan bahwa Kinerja Karyawan (Y) diprediksi sebesar 6,273.
2. Nilai Kinerja Karyawan diprediksi meningkat sebesar 0,376 untuk setiap tambahan satu unit pada Gaya Kepemimpinan (X_1), apabila variabel lain tidak berubah.
3. Disiplin Kerja (X_2) memiliki pengaruh sebesar 0,590 terhadap Kinerja Karyawan untuk setiap kenaikan satu unit, selama variabel lain tetap konstan.
4. Variabel Disiplin Kerja menggambarkan pengaruh paling kuat terhadap Kinerja Karyawan, ditandai nilai koefisien regresi tertinggi dan tingkat signifikansi yang memenuhi kriteria statistik.

Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis, uji t serta uji f guna menentukan adakah variabel independent memiliki dampak terhadap variable dependen, baik secara individual maupun bersamaan.

Uji T

Analisis yang berguna untuk melihat setiap variabel independen memiliki dampak parsial yang signifikan terhadap variabel dependen dinamakan uji T. Uji ini mengacu pada distribusi tabel-t dan menggunakan ambang signifikansi 0,05. Karena terdapat 36 sampel (n) dan dua variabel independen (k = 2) dalam penelitian ini, derajat kebebasan (df) dapat ditemukan menggunakan rumus berikut:

$$T \text{ tabel} = t(2\alpha; n-k-1)$$

$$T \text{ tabel} = (0,05; 2; 36-2-1) = (0,025; 33)$$

Berdasarkan distribusi t dengan df = 33 dan Taraf signifikansi (α): 0,05 untuk uji dua arah mendapat ttabel 2,0345. Nilai ini dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan uji t, yaitu:

- a. Hipotesis nol (H_0) ditolak dalam kasus di mana nilai absolut |t hitung| lebih besar dari t tabel berarti variabel dependen secara parsial dipengaruhi oleh variabel independen.
- b. Sebaliknya, jika |t hitung| \leq t tabel), maka H_1 tidak dapat diterima. Dengan kata lain, variabel independen tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.

Tabel 13. Output Uji T (Parsial)

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	6.273	3.064		2.047	.049
	GAYA KEPEMIMPINAN	.376	.124	.386	3.028	.005
	DISIPLIN KERJA	.590	.142	.531	4.166	.000

a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN

Sumber : Olah Data Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil analisis uji t pada Tabel Coefficients, diperoleh nilai t hitung untuk variabel gaya kepemimpinan sebesar 3,028 dengan tingkat signifikansi $0,005 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, semakin baik gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam perusahaan, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan yang dihasilkan.

Sementara itu, variabel disiplin kerja memiliki nilai *t hitung* sebesar 4,166 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil ini mengindikasikan bahwa disiplin kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Artinya, semakin tinggi tingkat kedisiplinan yang dimiliki karyawan, maka semakin meningkat pula kinerja yang ditunjukkan.

Jika dibandingkan antara kedua variabel independen, terlihat bahwa disiplin kerja memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap kinerja karyawan dibandingkan dengan gaya kepemimpinan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *t hitung* dan nilai koefisien beta yang lebih besar pada variabel disiplin kerja (Beta = 0,531) dibandingkan dengan gaya kepemimpinan (Beta = 0,386). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan, disiplin kerja menjadi faktor yang paling kuat dalam meningkatkan kinerja karyawan.

Kesimpulannya yaitu :

- a. Disiplin kerja (X_2), Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka $H_0.2$ ditolak dan $H_a.2$ diterima. terbukti menjadi faktor yang paling berpengaruh dan secara statistik signifikan dalam meningkatkan kinerja karyawan

- b. Gaya Kepemimpinan (X_1), $H_0.1$ ditolak dan $H_a.1$ diterima. artinya X_1 berpengaruh signifikan secara statistik.

Uji F

Uji F dimanfaatkan untuk mengevaluasi pengaruh gabungan dari Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja terhadap kinerja karyawan sebagai variabel dependen yaitu Kinerja Karyawan. Nilai F tabel yang digunakan sebagai acuan adalah 3,28, dengan taraf signifikansi 0,05 pada uji dua arah dan dua variabel independen ($k = 2$). Nilai ini diperoleh berdasarkan rumus:

$$f \text{ tabel} = (n-k-1) = 36-2-1 = 33$$

$$f \text{ tabel} = 3,28$$

Dasar penilaian yang dibuat menggunakan uji F:

- Nilai F hitung yang lebih tinggi dari F tabel menjadi dasar diterimanya hipotesis alternatif (H_1), yang mengindikasikan bahwa kombinasi variabel independen memiliki dampak signifikan terhadap variabel dependen
- H_0 diterima jika F hitung $<$ F tabel, yang berarti bahwa secara bersama-sama, variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Tabel 14. Output Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1043.299	2	521.650	40.165	.000 ^b
	Residual	428.589	33	12.988		
	Total	1471.889	35			

a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN

b. Predictors: (Constant), DISIPLIN KERJA, GAYA KEPEMIMPINAN

Sumber : Peneliti (2025)

Berdasarkan 14, diperoleh hasil f hitung sebesar 40,165 menunjukkan kekuatan model regresi secara keseluruhan serta signifikansi statistik model regresi ditunjukkan oleh nilai p (Sig.) = 0,000 $<$ 0,05. Artinya, Karena nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka $H_0.3$ ditolak dan $H_a.3$ diterima. Secara simultan, variabel gaya kepemimpinan dan disiplin kerja bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

Uji Koefisien Determinasi

Derajat pengaruh variabel independen kepada variabel yang dipengaruhi ditentukan oleh uji koefisien determinasi. Kriteria penilaiannya adalah Variabel bebas mempunyai kemampuan sangat tinggi atau hampir sempurna dalam menjelaskan varians variabel terikat apabila nilai koefisien determinasi mendekati angka 1. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat:

Uji Koefisien Determinasi Parsial

Tingkat pengaruh tersendiri dari setiap variabel bebas terhadap variabel terikat ditunjukkan oleh koefisien determinasi parsial. Nilai ini dapat ditemukan dengan

- Nilai standardized coefficients (Beta)
- Nilai t hitung dan signifikansi

Tabel 15. Output Uji Determinasi Parsial Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	6.273	3.064		2.047	.049
	GAYA KEPEMIMPINAN	.376	.124	.386	3.028	.005
	DISIPLIN KERJA	.590	.142	.531	4.166	.000

a. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN

Sumber : Olah Data Peneliti (2025)

Berdasarkan nilai standardized coefficients, gaya kepemimpinan memiliki nilai Beta sebesar 0,386, sedangkan disiplin kerja memiliki nilai Beta sebesar 0,531. Hal ini menunjukkan bahwa disiplin kerja memberikan pengaruh yang lebih dominan terhadap kinerja karyawan dibandingkan gaya kepemimpinan, karena nilai Beta yang dimiliki lebih besar.

Selain itu, berdasarkan hasil uji t, diperoleh bahwa variabel gaya kepemimpinan memiliki nilai *t hitung* sebesar 3,028 dengan signifikansi 0,005, yang berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sementara itu, variabel disiplin kerja memiliki nilai *t hitung* sebesar 4,166 dengan

signifikansi 0,000, yang juga menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

Dengan demikian, baik gaya kepemimpinan maupun disiplin kerja terbukti secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun, disiplin kerja menjadi faktor yang paling dominan karena memiliki nilai Beta dan *t hitung* yang lebih tinggi dibandingkan gaya kepemimpinan. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kinerja karyawan lebih dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan yang dimiliki, meskipun kepemimpinan yang baik juga tetap berperan penting dalam mendukung tercapainya kinerja optimal.

Uji Koefisien Determinasi Simultan

Tabel 16. Output Uji Determinasi Simultan Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.842 ^a	.709	.691	3.60383

a. Predictors: (Constant), DISIPLIN KERJA, GAYA KEPEMIMPINAN

b. Dependent Variable: KINERJA KARYAWAN

Sumber : Peneliti (2025)

Berdasarkan output uji determinasi simultan pada tabel IV.16, R = 0,842 mengindikasikan adanya keterkaitan yang sangat erat dan positif antara kedua variabel bebas, yaitu disiplin kerja dan gaya kepemimpinan, terhadap kinerja karyawan. Dengan R Square sebesar 0,709, model ini menjelaskan 70,9% perubahan Adapun 29,1% sisanya berasal dari pengaruh hal lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. R Square yang disesuaikan mencapai 0,691 semakin mendukung validitas model setelah penyesuaian., didukung oleh nilai galat standar (Standard Error) sebesar 3,60383 yang menunjukkan prediksi model masih cukup akurat.

PEMBAHASAN

Pengaruh X1 terhadap Y

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS 25, variabel Gaya Kepemimpinan (X1) memiliki nilai *t hitung* sebesar 3,028 dengan tingkat signifikansi 0,005. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Presisi Kurnia Makmur Cileungsi. Koefisien regresi sebesar 0,376 menunjukkan bahwa setiap peningkatan gaya kepemimpinan akan diikuti dengan peningkatan kinerja karyawan.

Hasil ini membuktikan bahwa peran pemimpin sangat penting dalam memengaruhi kinerja karyawan, baik melalui pemberian instruksi yang jelas, motivasi kerja, komunikasi efektif, keteladanan, maupun pembinaan hubungan kerja yang harmonis. Semakin baik gaya kepemimpinan yang diterapkan, semakin tinggi pula tingkat pencapaian kinerja karyawan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Harsono & Andriyani (2021) serta Mulyana et al. (2023) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

Dengan demikian, gaya kepemimpinan dapat dipandang sebagai salah satu faktor kunci yang mampu meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Bagi perusahaan, hal ini menunjukkan perlunya membangun pola kepemimpinan yang partisipatif, komunikatif, dan memberikan teladan positif agar karyawan lebih termotivasi dalam mencapai target yang ditetapkan.

Pengaruh X2 terhadap Y

Hasil analisis uji parsial dengan SPSS 25 menunjukkan bahwa variabel Disiplin Kerja (X2) memiliki nilai *t hitung* sebesar 4,166 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi ini jauh lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Presisi Kurnia Makmur Cileungsi. Koefisien regresi sebesar 0,590 juga menegaskan bahwa setiap peningkatan dalam kedisiplinan karyawan akan diikuti dengan peningkatan kinerja karyawan secara langsung.

Temuan ini menunjukkan bahwa disiplin kerja merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan kinerja, baik dari segi kehadiran dan ketepatan waktu, kepatuhan terhadap aturan, produktivitas kerja, kualitas hasil pekerjaan, maupun sikap profesional di lingkungan kerja. Karyawan yang memiliki tingkat disiplin tinggi cenderung lebih konsisten, bertanggung jawab, serta mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai target perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Afrian et al. (n.d.) dan Sudarso & Rinaldo (2022) yang menegaskan bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah faktor dominan yang berperan besar dalam meningkatkan kinerja karyawan di PT. Presisi Kurnia Makmur Cileungsi. Oleh karena itu, perusahaan perlu menegakkan aturan yang konsisten, memberikan pengawasan yang baik, serta menerapkan sistem penghargaan dan sanksi yang seimbang agar disiplin kerja tetap terjaga dan produktivitas perusahaan dapat meningkat secara optimal.

Pengaruh X1 dan X2 Terhadap Y

Berdasarkan hasil uji simultan (uji F) menggunakan SPSS 25, diperoleh nilai F hitung sebesar 40,165 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Gaya Kepemimpinan (X1) dan Disiplin Kerja (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y) di PT. Presisi Kurnia Makmur Cileungsi.

Selain itu, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0,709 dan Adjusted R Square sebesar 0,691. Hal ini berarti bahwa sebesar 70,9% variasi kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh gaya kepemimpinan dan disiplin kerja, sedangkan sisanya 29,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini, seperti motivasi, budaya organisasi, maupun faktor lingkungan kerja. Nilai korelasi (R) sebesar 0,842 juga menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel independen (gaya kepemimpinan dan disiplin kerja) dengan variabel dependen (kinerja karyawan).

Hasil ini membuktikan bahwa kombinasi gaya kepemimpinan yang efektif dan disiplin kerja yang konsisten mampu memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kinerja karyawan. Pemimpin yang mampu memberikan arahan jelas, motivasi, serta menjadi teladan akan mendorong karyawan untuk lebih disiplin dalam melaksanakan tugas, sehingga kinerja perusahaan meningkat secara keseluruhan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Harsono & Andriyani (2021) serta Putri (2024) yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan dan disiplin kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.

Dengan demikian, PT. Presisi Kurnia Makmur Cileungsi perlu menyeimbangkan antara penerapan gaya kepemimpinan yang tepat dan penegakan disiplin kerja yang konsisten. Kedua faktor tersebut terbukti saling melengkapi dalam menciptakan kinerja karyawan yang optimal serta mendukung pencapaian tujuan perusahaan.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting baik secara teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa gaya kepemimpinan dan disiplin kerja merupakan faktor kunci dalam menentukan tingkat kinerja karyawan. Temuan ini sejalan dengan teori manajemen sumber daya manusia yang menekankan bahwa peran pemimpin dalam memberikan arahan, motivasi, serta teladan, ditambah dengan kedisiplinan karyawan dalam mematuhi aturan dan prosedur kerja, mampu mendorong terciptanya kinerja yang lebih optimal. Nilai koefisien determinasi sebesar 70,9% juga memperlihatkan bahwa kedua variabel ini memiliki kontribusi yang kuat dalam menjelaskan variasi kinerja karyawan, sehingga memperkaya kajian empiris di bidang manajemen khususnya dalam konteks industri manufaktur.

Sementara itu, secara praktis penelitian ini memberikan gambaran bahwa perusahaan perlu lebih serius dalam memperhatikan aspek kepemimpinan dan kedisiplinan kerja. Pemimpin dituntut untuk mampu menjadi figur yang komunikatif, memberikan instruksi yang jelas, menumbuhkan motivasi, sekaligus menjadi teladan bagi karyawannya. Pada saat yang sama, perusahaan harus menegakkan disiplin secara konsisten melalui aturan kerja yang jelas, sistem pengawasan yang efektif, serta penerapan penghargaan dan sanksi yang adil. Sinergi antara kepemimpinan yang baik dan disiplin kerja yang kuat terbukti mampu meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan, sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, implikasi utama dari penelitian ini adalah pentingnya membangun sistem manajemen yang menyeimbangkan kepemimpinan dan kedisiplinan agar karyawan dapat bekerja lebih produktif dan berkomitmen terhadap target perusahaan.

SIMPULAN

Berlandaskan output serta kajian data bab sebelumnya, yang dilaksanakan terhadap karyawan divisi produksi di PT. Presisi Kurnia Makmur Cileungsi, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan hasil uji parsial menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dengan nilai *t hitung* sebesar 3,028 dan tingkat signifikansi 0,005. Koefisien regresi sebesar 0,386 menandakan bahwa semakin baik gaya kepemimpinan yang diterapkan, semakin tinggi pula kinerja karyawan PT. Presisi Kurnia Makmur Cileungsi.
2. Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan hasil uji parsial menunjukkan bahwa disiplin kerja (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dengan nilai *t hitung* sebesar 4,166 dan tingkat signifikansi 0,000. Koefisien regresi sebesar 0,590 menunjukkan bahwa disiplin kerja

merupakan faktor dominan yang lebih kuat dibandingkan gaya kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja karyawan.

3. Secara Simultan terhadap Kinerja Karyawan hasil uji simultan menunjukkan nilai F hitung sebesar 40,165 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang berarti gaya kepemimpinan dan disiplin kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Nilai R Square sebesar 0,709 mengindikasikan bahwa 70,9% variasi kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh kedua variabel ini, sedangkan sisanya 29,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

SARAN

1. Bagi Manajemen PT. Presisi Kurnia Makmur Cileungsi. Pihak manajemen perlu meningkatkan kualitas kepemimpinan melalui pelatihan dan pengembangan manajerial agar pimpinan mampu memberikan arahan, motivasi, dan teladan yang lebih baik kepada karyawan. Perusahaan perlu menjaga dan menegakkan disiplin kerja secara konsisten dengan aturan yang jelas, pengawasan yang ketat, serta sistem penghargaan dan sanksi yang seimbang, karena disiplin terbukti menjadi faktor dominan dalam memengaruhi kinerja. Penting bagi perusahaan untuk mengintegrasikan gaya kepemimpinan yang efektif dengan sistem kedisiplinan yang baik, karena kombinasi keduanya terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan secara keseluruhan.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada jumlah responden yang relatif kecil dan variabel yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk melibatkan objek penelitian yang lebih luas, menambah variabel lain seperti motivasi, kepuasan kerja, atau budaya organisasi, serta menggunakan metode pengumpulan data yang lebih bervariasi seperti wawancara mendalam atau observasi, agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan representatif.

REFERENSI

- Afifah, N., Putri, D. A., & Suryana, A. (2022). Pengaruh disiplin kerja dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. Welas Asih. *Jurnal Ilmiah Manajemen Nusantara (JIMN)*, 2(2), 112–121.
- Afriani, M. R., Priatna, A., & Respati, M. R. (n.d.). NAMARA: Jurnal Manajemen Pratama PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BAGIAN PRODUKSI PT RICKY PUTRA GLOBALINDO. <https://namara-feb.unpak.ac.id/index.php/namara/index>
- Agus Setiawan, Rusdiyanto Rusdiyanto, & Chamariyah Chamariyah. (2025). Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai Puskesmas Tampojo Pregi Kecamatan Waru yang Dimediasi oleh Motivasi. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 236–255. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v4i2.3846>
- Ester Seniwati Zebua, Nov Elhan Gea, Maria M. Bate'e, & Otanius Laia. (2024). Pengaruh Distribusi Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. JNE (Jalur Nugraha Ekakurir) Express Kota Gunungsitoli. <https://Ejournal.Uhn.Ac.Id/Index.Php/Humaniora/>, 5(2).
- Ghoni, I. A., & Sopiah. (2022). The effect of company work discipline: Systematic literature review. *Asian Journal of Economics and Business Management*, 1(3), 234–239. <https://doi.org/10.53402/ajebm.v1i3.234>
- Harsono, Y., & Andriyani, F. W. (2021). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Chakra Lestari Sejahtera. *Jurnal Ilmiah PERKUSI*, 1(2), 125. <https://doi.org/10.32493/j.perkusi.v1i2.11024>
- Harsono, Y., Fajarianto, O., & Afriani, L. (2024). The Influence of Leadership Style and Work Discipline on Employee Performance. *IJESS International Journal of Education and Social Science*, 5(1), 1–8. <https://doi.org/10.56371/ijess.v5i1.227>
- Hasibuan, M. S. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara.
- Husain, B. A., Novendri, I., Sunarsi, D., & Sutrisno, S. (2022). Analisis Gaya Kepemimpinan dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Karyawan pada PT. Nusalima Kelola Sarana Tangerang Selatan. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 374–379. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i1.428>
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2024). Analisis Regresi & Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis Menggunakan SPSS 29.0 & SMART-PLS 4.0.
- Izhar, I., Hidayat, A., & Rahmat, R. (2023). Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Kementerian Agama Hulu Sungai Selatan. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 10(1), 45–54.
- John M. Ivancevich, Robert Konopaske, & Michael T. Matteson. (2020). *Human Resource Management (15th edition)*. McGraw-Hill Education.
- Jumawan, J., Susanto, E., Lestari, P., Wardhani, D. K., Fauzia, N., Nurhasanah, S. D., & Theresia, T., & T. E. P. L. (2024). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KEPUTUSAN: GAYA KEPEMIMPINAN, KEPERIBADIAN DAN KOMUNIKASI. <https://Ejournal.Nusantaraglobal.or.Id/Index.Php/Sentri/Article/View/2970>, 3(6), 2896–2908.

- Lagodiienko, V., Ivanchenkova, L., & Ivanchenkov, V. (2022). HYPOTHESIS AS AN ESSENTIAL ELEMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH METHODOLOGY. *Economic Scope*. <https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-1>
- Luthfi Umamul Husna, & Bangun Putra Prasetya. (2024). Pengaruh Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Mitra Sakti Boshe VVIP Club Yogyakarta. *Jurnal Bintang Manajemen*, 2(2), 19–28. <https://doi.org/10.55606/jubima.v2i2.3039>
- Melisa, T., & Subarto, S. (2021). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank Syariah Mandiri Area Tangerang. *Jurnal Ilmiah PERKUSI*, 1(1), 22. <https://doi.org/10.32493/j.perkusi.v1i1.9974>
- Mohammad, A. M., Menhat, M., Shafi, S., Mohammed Abu Hussein, A.-H., Abdullah Al-Mubaideen, M., & Alshaketheep, K. (2025). Trends in employee performance: A comprehensive review and bibliometric analysis using Scopus and WOS. *SA Journal of Human Resource Management*, 23. <https://doi.org/10.4102/sajhrm.v23i0.2887>
- Mulyana, Asep., Kristanto, Yudi., & Rahayu, Tutik. (2023). Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan PT Kyoraku. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/issue/view/9>), 8541–8547.
- Nawir, M., Bachtiar, R. A., & Afifah, S. R. (2024). Indikator disiplin kerja. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(03), 301–320.
- Nurhalizah, S., & Oktiani, N. (2024). Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(3), 197–207. <https://doi.org/10.62421/jibema.v1i3.18>
- Prof. Dr. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi 2, Cetakan 1)*. CV. Alfabeta.
- Putri, A. S. (2024). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Mediasi Motivasi Kerja. *Jurnal Kewirausahaan Dan Inovasi*, 3(1), 292–305. <https://doi.org/10.21776/jki.2024.03.1.23>
- Putri, E. M., Ekowati, V. M., Supriyanto, A. S., & Mukaffi, Z. (2019). THE EFFECT OF WORK ENVIRONMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE THROUGH WORK DISCIPLINE. *International Journal of Research - GRANTHAALAYAH*, 7(4), 132–140. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v7.i4.2019.882>
- Reni Indahsari, & Manafe, L. A. (2022). PERAN GAYA KEPEMIMPINAN PATH GOAL UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA KARYAWAN. *Jurnal Visionida*, 8(1), 60–71. <https://doi.org/10.30997/jvs.v8i1.5665>
- Rosalina, M., & Wati, L. N. (n.d.). PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP DISIPLIN KERJA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KINERJA KARYAWAN. <http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/ekobis18>
- Samsudin, H. (2018). *Tinjauan dari Dimensi Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Komitmen Organisasi*. Indomedia Pustaka.
- Sasmito, Y. P., Ratnasari, S. L., Susanti, E. N., Desi, V. T., Sutjahjo, G., Winarso, W., Dewi, K. E. S., & Maileni, D. A. (2023). PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, DISIPLIN KERJA, MOTIVASI, BUDAYA ORGANISASI, DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM. *JURNAL DIMENSI*, 12(3), 821–838. <https://doi.org/10.33373/dms.v12i3.5858>
- Sintia Rahayu Mardyaningrum, & Melisa Zuhriani Hasibuan. (2024). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Mega Niaga Sejahtera. *Jurnal Riset Manajemen*, 2(4), 283–301. <https://doi.org/10.54066/jurma.v2i4.2721>
- Sitopu, Y. B., Sitinjak, K. A., & Marpaung, F. K. (2021). The Influence of Motivation, Work Discipline, and Compensation on Employee Performance. *Golden Ratio of Human Resource Management*, 1(2), 72–83. <https://doi.org/10.52970/grhrm.v1i2.79>
- Sudarso, A. P., & Rinaldo, K. (2022). Pengaruh Disiplin Kerja dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Lingkar Fokus Indonesia Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Ilmiah PERKUSI*, 2(4), 607. <https://doi.org/10.32493/j.perkusi.v2i4.25299>
- Talli, D. (2021). YUME : Journal of Management Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus: PT Andika Karyatama). *YUME : Journal of Management*, 5(1), 704–712. <https://doi.org/10.2568/yum.v5i1.1183>
- Tarisyia. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan di Medan. *Journal Business and Management*, 2(2), 329–338.
- Teruna, D., & Ardiansyah, T. (2021). MODEL GAYA KEPEMIMPINAN PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen*, 19(1), 17–26. <https://doi.org/10.52330/jtm.v19i1.18>
- Vallennia, K., Atikah, A., Fitri, D., Azijah, N., & Keuangan, A. (n.d.). PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus PT.SINAR SOSRO Rancaekek). <http://jurnal.manajemen.upb.ac.id>

- Wau, J., Waoma, S., & Fau, F. T. (2021). PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT SOMAMBAWA KABUPATEN NIAS SELATAN. In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan* (Vol. 4, Issue 2).
- Wibowo, D., Mulyono, S., Wijaya Kusuma, J., Arofah, I., Arnawisuda Ningsi, B., Saputra, E., & Purwasih, R. (2021). *Ekonometrika Dasar Teori dan Praktik Berbasis SPSS*.
- Widyanita Yarisma, F., Maidelwita, Y., Nopiah, R., Purnama Sari Indah Yani Maidelwita, F., Purnama Sari Indah Tito Parta Wibowo, F., Widyastuti Nurharyanto, D., Parta Wibowo, T., Amsal Sahban, M., Dwi Sani, M., & Yadi Tang Basry Yadi Tang KONSEP PENELITIAN KUANTITATIF, B. (2024). *Ibrahim Bin Sa'id, Ibrahim Bin Sa'id* (Vol. 1). <https://pustakainspirasi.com/>
- Woerdianto, M., & Husain, B. A. (2021). Pengaruh Disiplin Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Fuse Nano Tekno Jakarta Barat. *Jurnal Ilmiah PERKUSI*, 1(2), 178. <https://doi.org/10.32493/j.perkusi.v1i2.11032>
- Yulia Askar, R., Prahiawan, W., Khaerunnisa, E., Studi Manajemen, P., Ekonomi dan Bisnis, F., & Sultan Ageng Tirtayasa, U. (2025). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Motivasi Ekstrinsik terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening ada PT. Bangun Beton Indonesia. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(2).
- Yunita Maria Ulfa, Bambang Agus Sumantri, & Dhiyan Septa Wihara. (2022). PENGARUH MOTIVASI KERJA, DISIPLIN KERJA DAN KEPUASAN KERJATERHADAP KINERJA KARYAWAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA(KPRI) KARYA UTAMA KECAMATAN TAROKAN. *Simposium Nasional Manajemen Dan Bisnis*, 1, 424–436.
- Zaenal Arifin, M., & Sasana, H. (2022). PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(6), 49–56. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.269>